

OS ESTUDOS BAKHTINIANOS E A CRIANÇA NA LÍNGUA(GEM)

 DOI: 10.5281/zenodo.8331680

Sabrina Caroline Bassani

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo (UPF). E-mail: bassanisabrina411@gmail.com.

RESUMO

Neste artigo, propõe-se aproximação dos pressupostos de Mikhail Bakhtin e o seu Círculo (1992/2004) e a Aquisição da Linguagem, trazendo reflexões teóricas que decorrem dessa aproximação, principalmente, no que tange a inserção da criança na língua(gem) e as contribuições do dialogismo para essa área. Para tanto, utiliza-se a abordagem dialógica de Mikhail Bakhtin e seu Círculo (1992, 2004), segundo os quais o sujeito é considerado como um ser social que se apropria da palavra por meio da experiência com o mundo que o cerca. Tais pressupostos dialogam com as abordagens de Del Ré, Paula e Mendonça (2014) para quem a Aquisição da Linguagem pode ser abordada sob várias óticas, demonstrando, especialmente, como o olhar bakhtiniano pode auxiliar no entendimento sobre o processo de aquisição da fala pela criança. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa de cunho descritivo, explicativo, bibliográfico e qualitativo. Tal estudo demonstra que olhar para a criança na língua(gem) a partir da visão bakhtiniana é também considerá-la como um sujeito que se constitui socialmente a partir da interação verbal, na relação de troca com o outro e que, devido à sua inserção social e histórica, está em constante processo de formação.

Palavras-chave: Criança. Língua(gem). Dialogismo.

ABSTRACT

In this article, we propose an approximation of the assumptions of Mikhail Bakhtin and his Circle (1992/2004) and Language Acquisition, bringing theoretical reflections that result from this approximation, mainly regarding the insertion of the child in language(gem) and the contributions of dialogism to this area. For this purpose, the dialogical approach of Mikhail Bakhtin and his Circle (1992, 2004) is used, according to which the subject is considered a social being who appropriates the word through experience with the world around him. Such assumptions dialogue with the approaches of Del Ré, Paula and Mendonça (2014) for whom Language Acquisition can be approached from several perspectives, demonstrating, especially, how the Bakhtinian perspective can help in understanding the process of speech acquisition by the child. As for the methodology, it is a descriptive, explanatory, bibliographical and qualitative research. This study demonstrates that looking at the child in language(gem) from the Bakhtinian point of view is also considering him as a subject that is socially constituted from verbal interaction, in the exchange relationship with the other and that, due to his insertion social and historical, is in a constant process of formation.

Keywords: Child. Language). Dialogism.

Neste estudo, busca-se aproximar os pressupostos de Mikhail Bakhtin e o seu Círculo (1992/2004) e a Aquisição da Linguagem, trazendo reflexões teóricas que decorrem dessa aproximação, principalmente, no que tange a inserção da criança na língua(gem) e as contribuições do dialogismo para essa área.

Sabe-se que a linguagem da criança já foi estudada a partir de várias perspectivas teóricas e que se pode dizer que não houve uma teoria capaz de dar conta do processo de aquisição como um todo, há abordagens que tomam fragmentos do processo. Alguns estudos, por exemplo, descrevem o percurso da criança em direção a aspectos gramaticais ou identificam em que período a criança é capaz de produzir determinados sons da língua. Parte desses estudos, tomam como modelo a gramática do adulto e as condições de produção ou compreensão e estão centradas na maturação biológica da criança, por exemplo.

Os estudos bakhtinianos, por sua vez, não fazem uma análise sobre a aquisição da linguagem pela criança. No entanto, a concepção de linguagem e língua por eles pressuposta, assim como de enunciação e a noção de gêneros do discurso que se diferenciam e se ampliam à medida em que a esfera social evolui e se desenvolve, direcionam a aproximação e reflexão dos elementos que são mobilizados no discurso da criança.

De outro modo, observa-se a possibilidade de olhar para a inserção da criança na linguagem a partir dos pressupostos bakhtinianos, considerando que o seu discurso será durante um determinado período de sua vida, interpretado pelo outro dentro da instância do diálogo. Além do mais, considera-se também a importância da gama de gêneros introduzidos pelos familiares da criança no discurso, além do diálogo cotidiano.

Os fundamentos teóricos deste estudo, com base nesse entendimento e por essa perspectiva, seguem os princípios e pressupostos da abordagem dialógica de Mikhail Bakhtin e seu Círculo (1992/2004), em que o sujeito é considerado como um ser social que se apropria da palavra por meio da experiência com o mundo que o cerca. Além do mais, o sujeito é compreendido como um ser de resposta, que busca a compreensão responsiva ativa do outro em diferentes possibilidades de interação verbal.

Diante dessa perspectiva, serão expostas as abordagens de Del Ré, Paula e Mendonça (2014) para quem a Aquisição da Linguagem pode ser abordada sob várias óticas, demonstrando, especialmente, como o olhar bakhtiniano pode auxiliar no entendimento sobre o processo de aquisição da fala pela criança. A concepção de língua(gem), de gêneros do discurso, bem como o papel do outro para quem os enunciados se elaboram serão aspectos centrais para a compreensão desse processo.

Por esse ângulo, inicialmente, serão expostos os pressupostos bakhtinianos acerca da linguagem, língua, enunciação, interação verbal, compreensão responsiva ativa e gêneros do discurso. Além disso, busca-se evidenciar o sujeito que se comunica por meio da enunciação, que espera do outro uma compreensão responsiva ativa em relação aos enunciados que produz e que o faz a partir do meio social no qual está inserido.

LÍNGUA(GEM)

De acordo com Bakhtin/Volochinov (2004, p.70), a linguagem não é de fácil definição e possui existência em três esferas da realidade: física, fisiológica e psicológica, resultando em um conjunto complexo de elementos numerosos. No entanto, tal conjunto precisa ser inserido em um contexto mais amplo, na esfera única da relação social. Assim, entende-se que, para observar o fenômeno da linguagem, é preciso situar os sujeitos no meio social. O locutor e o ouvinte, pertencentes à mesma comunidade linguística, devem estar integrados a uma situação social imediata:

[...] a unicidade do meio social e a do contexto social imediato são condições absolutamente indispensáveis para que o complexo físico-psíquico-fisiológico (...) possa ser vinculado à língua, à fala, possa tornar-se um fato de linguagem. Dois organismos biológicos, postos em uma presença num meio puramente natural, não produzirão um ato de fala. (BAKHTIN, 2004, p. 70-71).

Nessa perspectiva, a linguagem como objeto de estudo amplia-se e torna-se ainda mais complexa, pois o meio social organizado e a situação de troca mais imediata comportam relações de diversas naturezas e múltiplas facetas. Observa-se que a língua também se constitui a partir de aspectos sociais e históricos e não, propriamente, em suas peculiaridades formais.

De acordo com Bakhtin/Volochinov (2004, p. 127), a língua enquanto sistema estável de formas normativas é apenas uma *abstração científica* que só pode servir para determinados *fins teóricos e práticos particulares*. Tal abstração não dá conta de maneira adequada da realidade concreta da língua em razão de não compreender determinados aspectos, como os propósitos imediatos à comunicação.

Nesse contexto, torna-se pertinente considerar que tais afirmações criticam a concepção de língua como abstração. No entanto, compreende-se a língua também como um sistema de formas, porém sujeito às influências sociais e culturais. A abordagem de tais influências é imprescindível para que se possam compreender as práticas sociais de linguagem dos educandos, sejam elas orais, sejam elas escritas.

Dessa maneira, Bakhtin/Volochinov (2004, p.90) considera que é só para a consciência individual do locutor, e do ponto de vista dela, que a língua se apresenta como um sistema de normas rígidas e imutáveis. Se ela for observada com um olhar objetivo, não serão encontrados indícios de um sistema de normas imutáveis, mas de uma evolução constante das normas da língua. Além do mais, para o locutor, o sistema linguístico, enquanto conjunto de sinais imutáveis e sempre idênticos a si mesmos, não serve aos propósitos imediatos da comunicação. Para ele, o que importa é aquilo que permite que a forma linguística figure num dado contexto, aquilo que a torna um signo adequado às condições de uma situação concreta de comunicação.

Assim, entende-se que, para o locutor, bem como para o receptor pertencente à mesma comunidade, a forma linguística só tem importância enquanto signo, variável e flexível. De outro modo, a forma linguística torna-se relevante a partir do significado que ela adquire em diferentes contextos de comunicação em que o locutor e o receptor estão inseridos. Isso se deve à variedade e à flexibilidade.

Bakhtin/Volochinov (2004, p.95) considera que, na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do receptor não está relacionada a um sistema abstrato de formas normativas, mas com a linguagem nos contextos possíveis de uso de cada forma particular. A palavra apresenta-se ao falante como parte das diversas enunciações dos locutores e das diferentes enunciações de sua própria prática linguística. Além do mais, a consciência linguística dos sujeitos não tem o que fazer com a forma linguística enquanto tal, nem com a própria língua. A forma linguística pressuposta

[...] sempre se apresenta aos locutores no contexto das enunciações precisas, o que implica sempre um contexto ideológico preciso. Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. *A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial.* (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 95, grifo nosso).

Desse modo, as palavras só são compreendidas e despertam reações nos locutores e receptores quando transportam ressonâncias ideológicas ou relativas às vivências. Observa-se que, de maneira prática, não seja possível separar a língua de seu conteúdo ideológico, bem como de seu conteúdo vivencial; por isso, a forma linguística torna-se um elemento isolado ao todo da enunciação.

A enunciação, segundo Bakhtin/Volochinov (2004, p. 112), é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo que não tenha um interlocutor real, ele pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual o locutor pertence. Já a palavra é a função da pessoa do próprio interlocutor. Ela se caracteriza como o território do locutor e do interlocutor pelo fato de proceder de alguém e se dirigir para alguém. Através da palavra, o locutor define-se em relação aos outros e, por conseguinte, em relação à coletividade.

Assim, entende-se a palavra como produto da interação entre o locutor e o interlocutor. Conforme Bakhtin/Volochinov (2004, p. 112), se comparada a uma ponte, pode-se dizer que a palavra se apoia, em uma extremidade, sobre o locutor e na outra extremidade sobre o interlocutor, por isso é considerada um território comum aos envolvidos. Ao estabelecer essa analogia, também se observa que a palavra não pertence totalmente ao locutor ou ao interlocutor, pois ela estabelece um limite entre eles, embora, em determinado momento, o locutor seja o único dono da palavra.

De acordo com Bakhtin/Volochinov (2004, p.113), a palavra, enquanto signo linguístico, é extraída pelo locutor de um estoque social de signos disponíveis e a própria realização desse signo na enunciação concreta é inteiramente determinada pelas relações sociais. A situação social mais imediata, bem como o meio social mais amplo estabelecem totalmente, a partir do seu próprio interior, a forma e o estilo ocasionais da enunciação.

Já a enunciação, enquanto produto do ato de fala, não pode ser considerada estritamente individual ou explicada a partir das condições psicofisiológicas do falante, uma vez que sua estrutura é essencialmente social e como tal só se torna efetiva entre

falantes. De outro modo, a situação social e os participantes determinam a forma e os estilos da enunciação. Sendo assim,

[...] a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 123).

Nessa perspectiva, observa-se que a língua se desenvolve na vida social e na relação com o outro, por isso a interação verbal se caracteriza como a sua realidade fundamental em que se materializam as enunciações. Já a materialização das enunciações ocorre por meio da palavra. Desse modo, a interação verbal realiza-se pela enunciação desde um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui as condições de vida de determinada comunidade linguística.

Nesse particular, a situação imediata de interação verbal e o meio social mais amplo definem a estrutura da enunciação, pois produzem efeitos para o locutor e para os outros no momento em que elaboram suas atividades mentais. A complexidade do discurso produzido pela atividade mental do locutor depende das relações estabelecidas pela sua orientação social.

Assim, a personalidade que se exprime, apreendida, por assim dizer, do interior, revela-se um produto total da inter-relação social. A atividade mental do sujeito constitui, da mesma forma que a expressão exterior um território social. Em consequência, todo o itinerário que leva a atividade mental (o 'conteúdo a exprimir') à sua objetivação externa (a 'enunciação') situa-se completamente em território social. Quando a atividade mental se realiza sob a forma de uma enunciação, a orientação social à qual ela se submete adquire maior complexidade graças à exigência de adaptação ao contexto social imediato do ato de fala, e, acima de tudo, aos interlocutores concretos (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 117).

Dessa maneira, a atividade mental constitui-se em um território exterior, que acompanha os atos, gestos ou estados de consciência dos locutores, caracterizando-se essencialmente um fato social e não como um ato individual e interior. A interação verbal perpassa a interação face a face, compreendendo tudo que está envolvido no processo de comunicação verbal, até os atos sociais de caráter não verbal, como os gestos e atos simbólicos.

Por conseguinte, Bakhtin/Volochinov (2004, p.121) pressupõe que o centro organizador de toda expressão, de toda enunciação é exterior e está situado no meio social que envolve o indivíduo. A enunciação humana mais primitiva é do ponto de vista do seu conteúdo, de sua significação, organizada fora do indivíduo pelas condições extra orgânicas do meio social, ou seja, a enunciação não é definida no interior dos indivíduos. É, portanto, um produto da interação social determinado por uma situação mais imediata ou por um contexto mais amplo, constituído pelas condições sociais de uma comunidade linguística.

Em vista disso, compreende-se a natureza social da enunciação e a impossibilidade de reduzi-la à expressão do mundo interior do locutor. A atividade mental, assim como a enunciação, é de natureza social. Nesse sentido, Bakhtin (1992, p. 279) afirma que a utilização da língua se efetua em forma de enunciados, orais ou escritos, que emanam dos integrantes das esferas da atividade humana. Os enunciados, concretos e únicos, refletem as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas.

Estas, por sua vez, são tão variadas como o caráter e os modos de utilização da língua; cada uma delas organiza a produção, circulação e a recepção dos seus tipos relativamente estáveis de enunciados denominados gêneros do discurso. Os gêneros são ricos e possuem variedades infinitas, pois cada esfera comporta um repertório de gêneros do discurso que se diferencia e amplia-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa.

Desse modo, Bakhtin/Volochinov (2004, p.124) propõe que a evolução real da língua se desenvolve à proporção que “as relações sociais evoluem, a comunicação e a interação verbal evoluem no quadro das relações sociais, as formas dos atos de fala evoluem em consequência da interação verbal” até que esse processo de evolução se reflita na mudança das formas da língua. Portanto, a língua não vive e evolui historicamente no sistema linguístico abstrato de suas formas ou no conjunto dos processos psíquicos dos indivíduos, mas na comunicação verbal concreta.

A partir das considerações realizadas, compreende-se que a língua, nessa perspectiva, não pode ser concebida como um sistema abstrato de normas estáveis, mas como um fenômeno interativo e em evolução, fruto de práticas sociais e históricas que se realizam através da interação verbal. À vista disso, na próxima seção, serão expostas as aproximações teóricas que envolvem os pressupostos bakhtinianos mobilizados e a inserção da criança na língua(gem).

CRIANÇA NA LÍNGUA(GEM)

Sabe-se que os princípios e pressupostos da abordagem dialógica de Mikhail Bakhtin e seu Círculo (1992,2004), não abordam a aquisição da linguagem de forma específica. No entanto, alguns aspectos teóricos corroboram para a compreensão de como a criança se apropria da língua(gem) da comunidade em que está inserida.

Nessa perspectiva, observa-se que desde os primeiros dias de vida, a criança é inserida na atividade conversacional, um aprendizado sistemático e culturalmente marcado, em que as atenções para as regras de uso se sobrepõem às preocupações meramente linguísticas, uma vez que os familiares não só se dirigem à criança dialogando com ela, mas constroem e atribuem significados às suas manifestações. Tal interação entre a criança e seus familiares se dá a partir dos gêneros primários do discurso, ou seja, das trocas conversacionais.

No entanto, segundo Hilário, Paula e Bueno (2014, p. 40) a gama de gêneros introduzidos pelos familiares no discurso, além do diálogo cotidiano, não é pequena. Entre eles, estão as narrativas, as cantigas de ninar, os jogos lúdicos e as parlendas. Desse modo, a família insere a criança em um mundo de sentido que vai além do funcionamento das unidades mais abstratas da língua, mas ao enunciado em sua relação com a situação discursiva e o tema em que se insere.

De acordo com Bakhtin (1992, p. 323), no contexto dos gêneros familiar e íntimo, o destinatário é percebido fora dos âmbitos da hierarquia e das convenções sociais, resultando em uma franqueza específica da fala, em que são abolidas as proibições e convenções discursivas. Nesses contextos, estabelece-se uma máxima proximidade interior entre locutor e destinatário. O locutor, por sua vez, confia no destinatário, em sua sensibilidade e na boa vontade de sua compreensão. De outro modo, inicialmente, são os pais e demais familiares inserem a criança na atividade conversacional, criando um espaço discursivo em circulação através das palavras, dos gestos e seus significados.

Nessa perspectiva, Del Ré et al. (2014. p. 67) pressupõe que nas situações em que há intimidade entre os interlocutores, como ocorre nas relações familiares, apenas um gesto ou uma palavra podem suscitar uma reação que está relacionada a outro evento já ocorrido, exercitando a interpretação da intenção discursiva de quem fala, o que é muito importante no processo de aquisição da linguagem.

Além do mais, quando aprendem a falar, as crianças passam a dominar não só os sons da fala e os significados literais das palavras, mas também as formas de argumentar, de construção da coerência e da coesão dos textos e o uso real e metafórico da linguagem. Desse modo, desde a mais tenra idade os sujeitos estão inseridos em contextos reais de uso da língua, estabelecendo relações com o outro por meio da linguagem. E, à medida em que passam a interagir em outros contextos discursivos e com outros interlocutores, vão entrando em contato e se apropriando de outros gêneros do discurso.

Nessa perspectiva, a proporção que a criança passa a interagir com outros interlocutores e em outros contextos discursivos como a escola, por exemplo, passa a desempenhar outros papéis discursivos e a se apropriar de outros gêneros. Sendo assim, os gêneros do discurso direcionam e moldam as práticas sociais de linguagem que as crianças vivenciam em razão de eles serem apreendidos no decorrer da vida dos indivíduos como membros de uma comunidade. Os gêneros são ricos e possuem variedades infinitas, pois cada esfera comporta um repertório de gêneros do discurso que se diferencia e amplia-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa.

Desse modo, Bakhtin/Volochinov (2004, p. 124) propõe que a evolução real da língua se desenvolve à proporção que “as relações sociais evoluem, a comunicação e a interação verbal evoluem no quadro das relações sociais, as formas dos atos de fala evoluem em consequência da interação verbal” até que esse processo de evolução se reflita na mudança das formas da língua. Portanto, a língua não vive e evolui historicamente no sistema linguístico abstrato de suas formas ou no conjunto dos processos psíquicos dos indivíduos, mas na comunicação verbal concreta.

Ademais, torna-se pertinente ressaltar o papel do outro nesse processo de inserção da criança na língua(gem). Sob tal perspectiva, Bakhtin (1992, p. 320) afirma que o papel dos outros, para os quais o enunciado se elabora, é muito importante, pois eles não são ouvintes passivos, mas participantes ativos e determinantes da comunicação verbal e de sua configuração. Desde o início, o produtor do enunciado aguarda a resposta do outro, espera uma ativa compreensão responsiva, como se o enunciado fosse construído ao encontro dessa resposta.

De outro modo, o enunciado é elaborado em função de uma eventual reação-resposta que se caracteriza como o objetivo preciso de sua elaboração. No enunciado, está refletida a influência do destinatário e de sua presumida reação-resposta. É sob

maior ou menor influência do destinatário e da sua presumida resposta que o locutor seleciona todos os recursos linguísticos de que necessita. Além do mais, ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva do enunciado, sem a qual não poderia haver enunciado.

No processo de produção de um enunciado, oral ou escrito, o interlocutor/leitor serve não só como referência e como mecanismo regulador, mas também como fonte de conhecimento a ser utilizado pelo produtor. Por essa perspectiva, Del Ré, Paula e Mendonça (2014, p.28) afirmam que ao analisar as falas das crianças, é preciso observar quem são os seus interlocutores, em quais contextos elas são produzidas, se outras situações anteriores estabelecem relações com o que ela produz agora. Em resumo, o que marca os sujeitos e a situação de enunciação.

Além de que, o outro, por sua vez, exerce um papel fundamental na constituição da identidade do sujeito, pois ela se molda em uma relação de aproximação e/ou de distanciamento do outro. Assim como os adultos, as crianças, dependendo do interlocutor, não vão se comunicar da mesma maneira ou mencionar determinados objetos ou situações. Dependendo da fala do seu interlocutor elas aprenderão a estruturar os enunciados e a moldar a sua fala às formas do gênero do discurso.

Do mesmo modo que, a medida que a criança amplia a sua interação com outros interlocutores em outros contextos discursivos, também passa a refletir sobre a língua, elaborando suas próprias concepções em relação às duas modalidades que a constituem. E, em contato com o sistema de escrita alfabético, a criança mobilizará seus conhecimentos linguísticos para escrever, compreender o funcionamento da escrita e estabelecer relações com a fala.

Em suma, a abordagem dialógica de Mikhail Bakhtin e seu Círculo (1992,2004), corrobora, entre outros aspectos, para a compreensão de que o ponto de partida para a aquisição da linguagem da criança está no interior do diálogo em que ela está inserida, não nos valores das unidades linguísticas em si, mas nos valores que elas adquirem a partir do seu funcionamento no discurso. Por esse ângulo, a concepção de língua enquanto abstração, alheia à vida concreta no discurso perde o espaço para uma noção de língua concreta e viva, mobilizada pelos sujeitos em seus enunciados.

Ademais, segundo Hilário, Paula e Bueno (2014, p. 40), existe uma diferença relevante entre a capacidade de produzir sons, morfemas, palavras e frases e a capacidade real de adentrar em um jogo de sentidos complexo, em um universo

articulado e simbólico do signo verbal, sempre ideológico e típico do universo humano.

Por meio de tais reflexões, diferenças e proximidades, observa-se a complexidade do campo de investigação que mobiliza as discussões sobre a entrada da criança na língua(gem). Especialmente quando se comunga da concepção bakhtiniana em que a criança é tomada como sujeito ativo na relação como sujeito ativo e responsivo na relação com o outro, em que não existe enunciados sem gênero, nem gênero fora de uma esfera da atividade humana, bem como não existe atividades sem sujeitos. Nessa perspectiva, serão realizadas as considerações finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, buscou-se aproximar os pressupostos de Mikhail Bakhtin e o seu Círculo (1992/2004) e a Aquisição da Linguagem, trazendo reflexões teóricas que decorrem dessa aproximação, principalmente, no que tange a inserção da criança na língua(gem) e as contribuições do dialogismo para essa área.

Diante do exposto, observa-se que os pressupostos bakhtinianos permeiam o processo de inserção da criança na língua(gem). Nessa perspectiva, a realidade viva da língua é mobilizada nos enunciados produzidos pela criança que, por sua vez, adquirem sentido no funcionamento do discurso. De tal modo, a concepção de língua enquanto abstração, alheia à vida concreta no discurso, perde o espaço.

Ademais, observa-se a importância do outro nesse processo, nas primeiras trocas conversacionais, na construção de sentidos, na gama de gêneros do discurso que os familiares vão introduzindo no discurso e na interação com outros interlocutores em outros contextos discursivos. E, ainda, na produção de um enunciado o interlocutor/leitor serve não só como referência e como mecanismo regulador, mas também como fonte de conhecimento a ser utilizado pelo produtor.

Observa-se que ainda há muitos outros elementos a serem explorados em relação aos estudos bakhtinianos e a Aquisição da Linguagem pela criança. Ressalta-se também que olhar para a criança na língua(gem) a partir da visão bakhtiniana é também considerá-la como um sujeito que se constitui socialmente a partir da

interação verbal, na relação de troca com o outro e que, devido à sua inserção social e histórica, está em constante processo de formação.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. **Estética da Criação Verbal**. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 277-326.

BAKHTIN, M. VOLOCHÍNOV. **Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem**. Tradução Lúcia Lahud e Yara F. Vieira. 11. ed. São Paulo: Hucitec, 2004.

DEL, RÉ. A, MARCHEZAN, R. C, VIEIRA, A. J, QUIMELLO, H. A produção de sentido na interação entre pais e filhos. In: **A linguagem da Criança: Um olhar bakhtiniano**. São Paulo: Contexto, 2014.

DEL RÉ, A, PAULA, L, MENDONÇA, M. C. Aquisição da linguagem e estudos bakhtinianos do discurso. In: Alessandra Del Ré, Luciane de Paula e Marina Célia Mendonça. **A linguagem da Criança: Um olhar bakhtiniano**. São Paulo: Contexto, 2014.

HILÁRIO, R. N, PAULA, L, BUENO, R. G. Relações entre Bakhtin e Bruner nos estudos em aquisição. In: DEL RÉ, A, PAULA, L e MENDONÇA, M.C. **A linguagem da Criança: Um olhar Bakhtiniano**. São Paulo: Contexto, 2014.